

Ks. dr Wiesław Kazimieruk
rektor WSD Diecezji Siedleckiej

Sprawozdanie z działalności WSD im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2006/ 2007

„Seminarium to określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota wychowawcza w drodze. Zakłada ją biskup, aby tym, których Pan powołuje do apostołskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu” (PDV 60). Jest ono, „zgodnie z najgłębszą tożsamością swoistą kontynuacją wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, słuchających Jego słów, przygotowujących się do przeżywania Paschy, oczekujących na dar Ducha Świętego, by podjąć powierzoną sobie misję” (PDV 60). Ramowy program dydaktyczno-wychowawczy naszego Seminarium oparty jest o zatwierdzone przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego „Zasady formacji kapłańskiej w Polsce – *Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia*”. Koncentruje się on na doświadczeniu słowa Bożego i liturgii, które prowadzą do doświadczenia Kościoła jako wspólnoty braci i siostr w drodze. Nad realizacją tego programu czuwa biskup diecezji, który jest pierwszym przedstawicielem Chrystusa w formacji kapłańskiej.

Seminarium w ramach formacji uczestniczy także w realizacji programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Zgłębianie

tajemnicy chrztu, który stanowi początek i fundament życia chrześcijańskiego, jest czymś nieodzownym nie tylko w życiu chrześcijan świeckich, ale także – a może przede wszystkim – tych, którzy przygotowują się do bycia duszpasterzami. „Chrzest wprowadza człowieka w sferę życia z Chrystusem i we wspólnotę Kościoła”, dlatego formacja chrzcielna powinna stanowić, jak się wydaje, istotny element formacji do kapłaństwa.

W ubiegłym roku akademickim zespół moderatorów naszego seminarium stanowili: rektor, dwaj prorektorzy, a od II semestru jeden prorektor, trzej prefekci, czterej ojcowie duchowni, jedna kobieta – osoba konsekrowana, oraz dyrektor ds. ekonomicznych. Zajęcia dydaktyczne prowadziło 45 wykładowców, duchownych i świeckich. Kilku spośród nich prowadziło również wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warmińskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Akademii Podlaskiej oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Na sześciu latach studiów formację rozpoczęło 117 alumnów, z czego na pierwszym roku 22. W trakcie roku odeszło 6 alumnów, a urlop dziekański otrzymało 4. Świecenia prezbiteratu przyjęło 9 diakonów, zaś święcenia diakonatu 18 naszych alumnów. Wszyscy tegoroczni absolwenci przygotowali i obronili prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja Świętego Jana Chrzciciela, uzyskując tytuł magistra teologii.

Nasi profesorowie, należący do sekcji naukowych według własnych specjalności, uczestniczyli w dorocznych sympozjach naukowych w kraju i za granicą, jak chociażby w sympozjum biblistów polskich, pastoralistów, wykładowców liturgiki czy patrologów. Brali również udział w regionalnych sympozjach organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Drohiczynie, Łomży i w Siedlcach.

W minionym roku akademickim czterej nasi wykładowcy uzyskali stopień naukowy doktora w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: ks. Jacek Golbiak i ks. Robert Kublikowski na wydziale filozofii, ks. Jerzy Duda z patrologii oraz ks. Piotr Paćkowski na wydziale teologii – sekcja muzykologii.

W minionym roku księża profesorowie związani z naszą uczelnią opublikowali wiele pozycji naukowych. Wspomnieć należy pracę ks. bpa dra hab. Zbigniewa Kiernikowskiego prof. UMK w Toruniu nad przygotowaniem polskiego wydania Biblii Jerozolimskiej, pozycję „Ciało i Krew

Pana". Drukiem ukazały się również materiały z sympozjum liturgicznego Diecezji Siedleckiej oraz 3. numer Teologicznych Studiów Siedleckich. Nie sposób wymienić wszystkich opublikowanych artykułów, które nasi księża profesorowie opublikowali w „Kwartalniku Pasterskim”, „Teologicznych Studiach Siedleckich”, „Studiach Teologicznych” wydawanych przez Białystok, Łomżę i Drohiczyn, i inne.

Na wspomnienie zasługuje zorganizowane 19. kwietnia tego roku sympozjum poświęconego osobie i dziełu Bpa Ignacego Świrskiego. Wzięło w nim udział liczne grono duchownych i świeckich z terenu naszej diecezji, a prelegentami byli profesorowie m.in. z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Seminarium, jak uczą dokumenty Kościoła nie może być postrzegane jako rzeczywistość czysto zewnętrzna, powierzchowna, ani też nie może być traktowane jako zwykłe miejsce zamieszkania i nauki (por. PDV 60). Dlatego w tym miejscu należy również wspomnieć działalność formacyjną o charakterze duchowym i pastoralnym. W duchowym formowaniu alumnów posługiwali czterej ojcowie duchowni oraz nadzwyczajni spowiednicy mianowani przez Księdza Biskupa. Na początku ubiegłego roku akademickiego rekolekcje dla alumnów przeprowadził ks. Janusz Bańkowski, kapłan diecezji sandomierskiej, posługujący wiele lat w Brazylii, zaś wielkopostnym ćwiczeniom rekolekcyjnym przewodniczył ks. Andrzej Krasowski, ojciec duchowny Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, oraz ks. Andrzej Stępiński, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego „Redemptoris Mater” w Warszawie. Nasi klerycy, zarówno w ciągu roku akademickiego jak i podczas wakacji uczestniczyli w różnego rodzaju praktykach formacyjno-pastoralnych. W drugim roku realizacji duszpasterskiego programu *Chrzest w życiu i misji Kościoła*, zostali objęci formacją chrzcielną, pracując nad czterema katechezami skupionymi wokół tematu głównego „Reakcja Boga na grzech – obietnica przymierza”.

Program formacyjny od ubiegłego roku został poszerzony o szereg zajęć dodatkowych, z których na szczególną uwagę zasługują kręgi biblijne i skrutacje Pisma świętego. To dowartościowanie w procesie formacyjnym roli słowa Bożego wprowadza alumnów w zbawczy dialog z Ojcem, który w Księgach Świętych „spotyka się miłościwie ze swoimi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (KO 21).

Na terenie seminarium działa wiele formacyjnych grup kleryckich, jak np. grupa Ruchu Światło-Życie, kleryckie Koło misyjne, seminaryjna redakcja radiowo-prasowa, klub honorowych dawców krwi, grupa opiekująca się dziećmi specjalnej troski i inne. W ubiegłym roku akademickim klerycki zespół piłkarski wywalczył II miejsce w IX Mistrzostwach Polskich Wyższych Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej.

W czasie wakacji wielu spośród naszych alumnów odbywało formację przez aktywny udział w wakacyjnych rekolekcjach oazowych, obozach, letnich koloniach organizowanych przez *Caritas* oraz uczestnicząc w XXVII Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

W ciągu roku wielu alumnów uczestniczyło w spotkaniach formacyjnych i sympozjach, takich jak: filozoficzne, eklezjologiczne, mariologiczne, katechetyczne, liturgiczne, misyjne i inne.

W minionym roku dokonało się wiele ważnych wydarzeń w życiu naszej wspólnoty. Dokonane zostały liczne zmiany w gronie moderatorów i profesorów. Alumni I roku odbywają swoją formację w dawnym gmachu seminarium przy ul. Bpa I. Świrskiego w Siedlcach. Zamieszkanie alumnów I roku w Siedlcach służy ich wzajemnej integracji oraz pełniejszemu dojrzeniu w wierze.

W ramach troski o funkcjonowanie gmachu seminarium i jego urządzeń w ubiegłym roku akademickim dokonana została adaptacja południowego skrzydła budynku na dom rekolekcyjny, w którym odbyły się już dwie tury rekolekcji. Rozpoczęte zostały również prace adaptacyjno-remontowe w mieszkaniach alumnów i moderatorów. Wykonano również remonty w dawnym budynku seminarium, gdzie obecnie formację odbywają alumni I i II roku. W przyszłości czeka nas także adaptacja i remont kaplic seminaryjnych, refektarza i sal wykładowych. W tym miejscu należy z wdzięcznością wspomnieć naszych ofiarodawców, dzięki którym możliwe jest nie tylko funkcjonowanie seminarium, ale również prowadzenie prac renowacyjnych i remontowych. Za wszelką troskę o naszą diecezjalną Alma Mater składamy wyrazy wdzięczności i zapewniamy o naszej modlitwie.

Na koniec mego wystąpienia pozwólcie, że przytoczę słowa z ubiegłorocznej inauguracji: „W seminarium nie chodzi tylko o sam wysiłek życia, modlenia się i studiowania, ale chodzi o to, by stale dorastać do takiego stylu życia, ducha modlitwy i wysiłku studiowania, aby cała war-

tość chrześcijańskiego życia, w szczególności kapłańskiego życia zależała od tego, czy człowiek potrafi całkowicie oddać się Chrystusowi, a przez Chrystusa Bogu Ojcu. Tego nie można dokonać bez akceptacji tajemnicy Paschalnej Chrystusa i bez przyjęcia jej do swojego życia, do czego zostaliśmy uzdolnieni w sakramencie chrztu.